

Володимир ГРІНЬКОВ

кандидат технічних наук, доцент

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ У ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У сучасному глобальному безпековому та технологічному контексті потреба в адаптивній, інноваційній, міждисциплінарній підготовці офіцерського складу стає критичною. Одним із дієвих інструментів такої підготовки виступає проєктно-орієнтоване навчання, – метод, що базується на виконанні реалістичних практико-орієнтованих завдань у команді [1].

Методика PBL передбачає виконання курсантами міждисциплінарних навчальних проєктів із залученням інструментів комп'ютерних технологій, засобів моделювання, обробки даних та цифрової комунікації.

У військових навчальних закладах такий підхід дозволяє формувати:

- теоретичну підготовку з реальними викликами бойового управління та логістики;
- здатність до вирішення реальних тактичних і технічних завдань у цифровому середовищі;
- командну взаємодію і навички розподіленої відповідальності, що є критично важливими у сучасному гібридному конфлікті;
- навички критичного аналізу, креативності та відповідального лідерства [2].

Зокрема, впровадження PBL у підготовку ІТ-фахівців для Збройних Сил України дозволяє реалізовувати такі проєкти, як:

- розробка мобільних додатків для обліку ресурсів підрозділу (зв'язок, ПММ, боєприпаси);
- розробка інструментів захищеного обміну інформацією;
- моделювання логістичних сценаріїв у зоні бойових дій із використанням GIS/ІТ-рішень [3];
- впровадження аналітичних систем ситуаційного управління на базі технологій штучного інтелекту.
- екологічний моніторинг полігонів та баз дислокації з використанням ІоТ-рішень.

Інтеграція таких проєктів сприяє досягненню Цілей сталого розвитку ООН, зокрема №4 (якісна освіта), №9 (інновації та інфраструктура), №16 (мир, справедливість і сильні інститути) [4].

Проєктно-орієнтоване навчання в умовах військових вищих навчальних закладів дозволяє вбудувати принципи сталого розвитку у повсякденну практику професійної підготовки, стимулює інноваційність мислення та відкриває перспективи для ефективної взаємодії з цивільним середовищем [5].

Серед основних викликів впровадження PBL: обмеження в навчальних програмах, потреба у підготовці викладачів-менторів, дефіцит цифрових ресурсів. Проте, з урахуванням тенденцій цифровізації, розвитку освітніх платформ, VR/AR-технологій та стратегічної важливості військової освіти для

національної безпеки, перспективи цього підходу є винятково позитивними [6].

Проектно-орієнтоване навчання є потужним інструментом формування у майбутніх офіцерів професійних компетентностей, критичного мислення та навичок командної взаємодії. Його впровадження у військових навчальних закладах є необхідною умовою для реалізації національних стратегій цифрової трансформації та сталого розвитку оборонного сектору.

Література:

1. Thomas J. W. A Review of Research on Project-Based Learning. San Rafael, CA: The Autodesk Foundation, 2000. 43 p.

2. Trilling B., Fadel C. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. San Francisco: Jossey-Bass, 2009. 256 p.

3. Бугайчук К. Л. Проектно-орієнтований підхід в освітньому середовищі військового вишу. Науковий вісник Національного університету оборони України. 2022. № 2 (45). С. 38–42.

4. United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. New York: UN, 2015. URL: <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

5. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris: UNESCO, 2017. 62 p.

6. Освіта для сталого розвитку: концептуальні засади та стратегічні орієнтири / [уклад. В. М. Кремень, В. А. Андрущенко, Л. Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ та ін.]; за заг. ред. В. М. Кременя. Київ: МОН України, 2021. 184 с.